

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Sobre el proyecto Calleja Interactivo: Reciclaje de cuentos infantiles para la pantalla

Tras el camino abierto por proyectos precursores como [El Quijote Interactivo](#) y [El Leonardo Interactivo](#), presentamos el proyecto [Calleja Interactivo/Interactive Calleja](#), que consiste en la edición digital de *Plaga de Dragones*, una colección de cuentos infantiles publicada por la Editorial Saturnino Calleja en 1923 y digitalizada por la Biblioteca Nacional de España. Esta nueva versión de *Plaga de dragones*, coordinada por las profesoras María Goicoechea de Jorge y Elena Bárcena Madera, ha sido realizada con la colaboración de profesores investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV).

Desde la web cuentoscalleja.com ofrecemos al público dieciséis cuentos con un enriquecimiento pedagógico adaptado tanto para la lectura autónoma como para su explotación en las aulas. Cada cuento consta de tres versiones: en español, en inglés y en versión bilingüe, junto con la narración en audio dramatizada en ambos idiomas y una cuidada serie de anotaciones sobre el texto.

Esta colección tiene el propósito de fomentar en las nuevas generaciones, tan aficionadas a las pantallas, el placer de la lectura a través de la renovación de cuentos antiguos, digitalizados y enriquecidos con anotaciones, propuestas de actividades y juegos. Para ello, se ha escogido una colección de cuentos singulares que mantienen su frescura a pesar de la distancia temporal y que animan a los lectores a establecer conexiones entre distintas personas, tiempos y lugares. Es un ejemplo de cómo llevar a cabo el reciclaje de cuentos infantiles para su lectura en pantalla, ofreciendo un andamiaje de enriquecimiento digital orientado a acercar a los jóvenes lectores textos de nuestro pasado cercano.

Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto eLITE-CM: Edición Literaria Electrónica (Ref. H2015/HUM-3426), de la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de I+D de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, y cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (7 de julio de 2022). Sobre el proyecto Calleja Interactivo: Reciclaje de cuentos infantiles para la pantalla. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tder>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 07/07/2022 /
Entradas / digitalización, edición enriquecida, Literatura Infantil y
Juvenil, reciclaje

Un comentario en “Sobre el proyecto Calleja Interactivo: Reciclaje de cuentos infantiles para la pantalla”

Pingback: [Plaga de Dragones – Die digitale Edition der Kindergeschichten der Editorial Saturnino Callejauna – Romanistik-Blog](#)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

CaPOPrucita Roja 03: reciclaje post-digital

SIGUIENTE

La creación de memoria en la era postdigital. Texto de Johanna Vollmeyer

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)
- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)

- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress